

УДК 372.853

Демедюк Роман

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, фізики та інформатики

Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов'янськ

<https://orcid.org/0009-0000-6081-3773>

Tiutiunnyk Yuliia

Doctor of Psychology, Professor of Department of Education

University of Tarapacá, Arica, Chile

<https://orcid.org/0000-0003-0792-9763>

Власенко Іван

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності А4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов'янськ

<https://orcid.org/0009-0008-0908-8658>

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

Анотація. У статті розглянуто, як використання програмування при розв'язанні фізичних задач допомагає зацікавити учнів у вивченні фізики. Показано, що застосування елементів програмування не лише роблять навчання цікавішим, а й розвивають аналітичні навички та сприяють глибшому розумінню фізичних законів.

Ключові слова: комп'ютерні технології; алгоритмічне мислення; пізнавальний інтерес; програмування у навчанні фізики; моделювання фізичних процесів.

Постановка проблеми дослідження. Сьогодні цифровізація є одним із напрямків розвитку сучасної освіти. Одним із показників цього процесу є використання комп'ютерних технологій при викладанні природничих дисциплін. Фізика надає широкі можливості для використання сучасних технологій як у навчальному процесі, так і під час підготовки до занять.

Використання комп'ютера в навчальному процесі, а саме елементів програмування під час розв'язання завдань, сприяє розвитку самостійної діяльності учнів. При цьому комп'ютер використовується не тільки як демонстраційний засіб, а й як

активний елемент навчання, що надає учневі змоги більш глибоко зрозуміти фізичні закони та процеси.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізуючи наукові джерела [1-4], присвячені застосуванню програмування у навчанні фізики, можна зробити висновок, що ця тема є актуальною. З розвитком цифрових інформаційних технологій ця проблема вивчається дослідниками протягом декількох років. У розглянутих наукових роботах предметом аналізу були дидактичні можливості поєднання фізики та програмування, їх вплив на мотивацію та пізнавальний інтерес учнів, а також особливості інтеграції в навчальний процес. В той же час, тема все-одно залишається не до кінця розкритою, оскільки постійно відбувається розвиток цифрових інформаційних технологій.

Метою дослідження є показати педагогічний потенціал використання програмування при розв'язанні фізичних задач, його вплив на мотивацію учнів.

Виклад основного матеріалу. Однією з проблем, з якою стикаються вчителі, є недостатня залученість учнів. Розв'язання задач з фізики, окрім теоретичної підготовки, вимагає від них цілеспрямованості та мотивації. Це в свою чергу потребує від викладача знаходитися в постійному пошуку нових методологічних підходів до педагогічного процесу.

Використання комп'ютерних технологій [1] дає змогу вирішувати проблеми мотивованого залучення учнів до освітнього процесу, підвищення предметних компетенцій, практичних навичок, формування особистісних якостей та комунікативних здібностей учнів.

Навчання учнів розв'язувати задачі передбачає прищеплення певних навичок та вмій, вивчення та запам'ятовування певних алгоритмів розв'язання задач. Складність розв'язання таких задач можна пояснити, серед іншого, великою кількістю алгоритмів. Процес навчання розв'язанню типових задач, не кажучи про деякі складніші, зводиться до запам'ятовування, розуміння та застосування відповідних алгоритмів. Водночас, когнітивні проблеми виникають, коли учень сприймає розв'язання задачі як зведення її до відповідного алгоритму. В учнів виникає уявлення, що запис рівнянь та робота з ними ведуть до відповіді, але при цьому втрачається когнітивна, навчальна частина задачі.

Для написання коду програми спочатку треба зробити аналіз умови задачі, визначити фізичні величини, встановити між ними причинно-наслідкові зв'язки та обрати відповідні формули, після чого сформулювати алгоритм розв'язання у вигляді послідовності кроків.

З позиції програмування реалізація розв'язання фізичної задачі передбачає поетапний підхід [2]. Спершу визначаються вхідні дані та змінні, які будуть використані для обчислень. Далі створюється алгоритм, що відображає логіку розв'язання задачі: виконання обчислень, перевірок, умовних переходів тощо. Після цього алгоритм переводиться у код вибраною мовою програмування, а результати моделювання або обчислень виводяться у зручному для користувача форматі. Такий підхід сприяє розвитку в учнів уміння формалізувати фізичні процеси та бачити зв'язок між реальним явищем і його математичною та алгоритмічною моделлю.

Головною перешкодою в поєднанні програмування з розв'язуванням фізичних задач є обмеженість часу на уроці. Проте цю діяльність можна здійснювати не лише під час урочної, а й під час позаурочної роботи [3]. Крім того, учні можуть готувати подібні завдання у форматі мініпроектів у межах проектного методу навчання [4].

Як приклад такого використання пропонується розв'язання задачі з розділу «Електричний струм», що було реалізовано за допомогою мови програмування Maple.

Задача. У колі послідовно з'єднані три резистори $R_1=5$ Ом, $R_2=15$ Ом, $R_3=50$ Ом. До кола прикладено напругу $U=60$ В. Знайти силу струму в колі. Обчислити напругу на кожному резисторі. Побудувати діаграму розподілу напруги по елементах.

Розв'язання:

1. Фізична модель

При послідовному з'єднанні елементів електричного кола сила струму однакова на всіх ділянках:

$$I = I_1 = I_2 = I_3 ,$$

напруга на всьому колі дорівнює сумі напруг на кожному резисторі:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 .$$

Закон Ома для кожного елемента:

$$U_i = IR_i$$

Закон Ома для всього кола:

$$U = I(R_1 + R_2 + R_3)$$

Отже, еквівалентний опір:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 ,$$

а сила струму:

$$I = \frac{U}{R} .$$

2. Реалізація за допомогою Maple

restart:

Вхідні дані

R := [5, 15, 50]:

U := 60:

Розрахунки

R_total := add(R[i], i=1..nops(R)):

I0 := U / R_total:

V := [seq(R[i]*I0, i=1..nops(R))]:

printf("Загальний опір: %.2f Ом\n", R_total);

printf("Сила струму: %.2f А\n", I0);

printf("Напруги на резисторах: [%.2f, %.2f, %.2f] В\n", V[]);

Створення діаграми

bars := [seq([[i-0.4,0],[i-0.4,V[i]],[i+0.4,V[i]],[i+0.4,0],[i-0.4,0]],
i=1..nops(V))]:

Побудова діаграми

plot(bars,
style=polygon,
color=red,
thickness=5,
axes=boxed,

```

view=[0.5..3.5, 0..max(V)+5],
title="Напруга на резисторах",
labels=["Резистор", "U, В"]
);

```

3. Результат (рис. 1)

Загальний опір: 70.00 Ом

Сила струму: 0.86 А

Напруги на резисторах: [4.29, 12.86, 42.86] В

Рис. 1. Візуалізація результату

Розв'язання цієї задачі (а також подібних задач цього розділу) за допомогою програмування було реалізовано під час педагогічної практики у 10 класі. Усі учні активно працювали й брали участь в обговоренні та розв'язанні завдань. Таке урізноманітнення уроку фізики сприяє підвищенню мотивації та зацікавленості учнів.

Висновки. Використання програмування під час розв'язування фізичних задач має значний педагогічний потенціал, оскільки дозволяє поєднати теоретичні знання з практичним моделюванням. Такий підхід сприяє підвищенню мотивації учнів, їх зацікавленості у навчанні та розвитку алгоритмічного мислення. Програмування допомагає глибше зрозуміти фізичні явища, адже вимагає чіткого аналізу задачі та формалізації взаємозв'язків між величинами. Інтеграція цифрових технологій у навчання робить

освітній процес сучасним, динамічним і більш привабливим для учнів.

Список використаних джерел

1. Демедюк Р., Миронов А. Використання інтерактивних симуляцій для активізації пізнавальної діяльності старшокласників на уроках фізики: методика навчання фізики та астрономії в закладах загальної середньої та вищої освіти. *Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ*. 2025 (15). С. 153-158.
2. Mason R., Sirikumara H. A Path to Computational Thinking and Computer Programming through Physics Problems. *In 2022 ASEE Annual Conference & Exposition*. 2022. URL: <https://peer.asee.org/a-path-to-computational-thinking-and-computer-programming-through-physics-problems>
3. Пономаренко О., Демедюк Р. Дидактичне значення домашнього експерименту в сучасній фізичній освіті старшокласників. *Освіта збереже Україну: матеріали III Всеукр. Прокопенківських читань (Харків, 10 чер. 2024 р.)*. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/9b535c14-ba6c-4516-8a21-2dbddce929f1/content?page=396>
4. Демедюк Р., Пучков І., Миронюк М. Дослідницька діяльність на уроках фізики: метод проєктів. *Новий колегіум*. 2025. Том 1 (117). С. 108-112. DOI: <https://doi.org/10.34142/nc.2025.1.108>

USING PROGRAMMING TO SOLVE PROBLEMS IN PHYSICS LEARNING

R. Demediuk, Y. Tiutiunnyk, I. Vlasenko

Abstract. The article examines how the use of programming in solving physics problems helps to engage students in learning physics. It is shown that the application of programming elements not only makes learning more interesting but also develops analytical skills and promotes a deeper understanding of physical laws.

Keywords: computer technologies; algorithmic thinking; cognitive interest; programming in physics education; modelling of physical processes.